

P2.3 · Digitale Planung von Agroforstsystemen in Brandenburg: Ein Open-Source-Tool zur räumlichen Gestaltung, Vergleich und Analyse

Marco Donat^{1,2*}, Jonas Geistert², Ralf Bloch¹

¹Eberswalde University for Sustainable Development, University of Applied Sciences, Eberswalde, Deutschland

²Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research, 15374 Müncheberg, Deutschland

*Kontaktadresse Autor: marco.donat@hnee.de

Schlüsselwörter: Agroforst, GIS, Open-Source, räumliches Design, Entscheidungsunterstützung

Die Planung von Agroforstsystemen ist häufig ein komplexer Vorgang mit einer Vielzahl an Zielkonflikten und verschiedenen Stakeholdern. Digitale Anwendungen und Entscheidungsunterstützungssysteme ermöglichen es, die Effekte geplanter Landnutzungsänderungen zu analysieren und zu visualisieren (Donat et al., 2023; Mouratiadou et al., 2023). Bei der Planung von Agroforstsystemen sind insbesondere Informationen zu agrarpolitischen Fördervoraussetzungen, Ökosystemdienstleistungen wie reduzierte Wind- oder Wassererosion, Klimadaten, Flurstücksgrenzen, Ackerzahlen sowie die räumliche Anordnung von Habitatstreifen und Einzelbäumen besonders relevant. Wenn diese Daten und Informationen mit geringem Aufwand in den Planungsprozess integriert werden können, erleichtert dies die Entscheidungsfindung erheblich. Diese Arbeit präsentiert eine Open-Source-Webanwendung, die eine einfache und interaktive Planung von Agroforstsystemen für Landwirt:in, Landeigentümer und Berater:innen in Brandenburg ermöglicht.

Die Webanwendung basiert auf einer interaktiven Kartenplattform, die es den Nutzern ermöglicht, ihre landwirtschaftliche Eigentums- oder Pachtfläche mithilfe von Flurkarten zu identifizieren und mittels Zeichnens oder dem Hochladen von Ackerfeldrahmen ihre Agroforstsysteme räumlich zu definieren. Ergänzend eingebundene Geodaten wie Bodenqualitäten, Höhenlinien, Gefährdungstufen für Wind- und Wassererosion sowie DWD-Klimadaten ermöglichen eine präzisere Planung unter Berücksichtigung standörtlicher Heterogenität. Die Webanwendung generiert Habitatstreifen und Baumpositionen anhand einer Vielzahl an individuell einstellbarer Parameter wie Streifenbreite, Abstand zwischen den Streifen, Breite des Vorgewendes, Orientierung der Streifen und Position einzelner Streifen. Die Gesamtfläche und Streifenlänge der Agroforststreifen sowie die Anzahl der benötigten Bäume werden berechnet. Dies ermöglicht eine Abschätzung des Pflanzaufwands sowie der Förderfähigkeit des Agroforstsystems. Exportfunktionen des erstellten Designs (als GeoJSON-Standardaustauschformat für räumliche Daten) erleichtern die Weiterverarbeitung in mobilen (z.B. QField) oder stationären (z.B. QGIS) GIS-Systemen.

Durch die intuitive Benutzeroberfläche können mit nur wenigen Klicks und interaktiven Reglern in Echtzeit verschiedene Agroforst-Designs getestet und verglichen werden. Erste Anwendungsfälle bei der Neuanlage von Agroforstsystemen zeigen, dass die digitale Planung zu einer effektiven und effizienten Entscheidungsfindung beiträgt. Es können konkrete Fragen der Streifenorientierung, berücksichtigten Ökosystemdienstleistungen, des Pflanzaufwandes oder der Förderfähigkeit beantwortet werden. Die generierten Streifen und Baumpositionen

stehen als Geodaten zum Download bereit und können in GIS-Systemen weiterverarbeitet oder direkt für die Pflanzung auf der Fläche genutzt werden.

Die vorgestellte Open-Source-Lösung bietet eine innovative und zugängliche Methode zur Planung von Agroforstsystemen für verschiedene Stakeholder. Sie fördert einen präzisen und effizienten Planungsprozess und dient sowohl als Entscheidungsunterstützung für Landwirte als auch als Grundlage für weiterführende Forschungsarbeiten. Durch ihre hohe Zugänglichkeit kann die Anwendung ein wichtiges Werkzeug zur Skalierung von Agroforstsystemen werden. Die Anwendung ermöglicht eine vereinfachte und benutzerfreundliche Integration von Geodaten und leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Berücksichtigung von Ökosystemdienstleistungen bei Landnutzungsänderungen.

Abb. 1: Screenshot von einer der Benutzeroberflächen des digitalen Tools zur interaktiven Gestaltung und Vergleich von einem Agroforst-Design unter Berücksichtigung von standörtlicher Heterogenität und ausgewählter Ökosystemdienstleistungen. Die Baumreihen und -positionen werden hier vor der Karte der *Gefährdungsstufen Wassererosion* (© LBGR, dl-de/by-2-0) visualisiert.

Literatur

Donat, M., Geistert, J., Grahmann, K., and Bellingrath-Kimura, S. D. (2023) Orientation of tree rows in alley cropping systems matters–The “ShadOT” modelling tool for tree growth and shading effects. *MethodsX* 11, 102282.

Mouratiadou, I., Lemke, N., Chen, C., Wartenberg, A., Bloch, R., Donat, M., Gaiser, T., Basavegowda, D. H., Helming, K., and Yekani, S. A. H. (2023) The Digital Agricultural Knowledge and Information System (DAKIS): Employing digitalisation to encourage diversified and multifunctional agricultural systems. *Environmental Science and Ecotechnology*, 100274.